

Berechnung Kreisumfang und Kreisfläche ohne alte Kreiszahl Pi mit dem neuen Pi.

Die richtigen Formeln zur Berechnung von Kreisumfang und Kreisfläche ohne altes π

von Anton Wimmer, Inderstorferstrasse 18, 80689 München / Germany

Kontakt: anton@nullachtneun.de

Formeln:

$$U = \sqrt{d \times r} \times 4,444444\infty$$

$$U = r \times (\sqrt{2} \times 4,444444\infty)$$

$$A = \sqrt{d \times r} \times r \times 2,222222\infty$$

(Die Zahlen nach dem Komma — also die 4 bei $4,444444\infty$ und die 2 bei $2,222222\infty$ — setzen sich unendlich fort. Sie sind periodisch.)

Diese beiden Formeln stellen wahrscheinlich die richtigen mathematischen Formeln zur Berechnung von Kreisumfang und Kreisfläche dar — im Gegensatz zu den herkömmlichen alten π -Formeln, die nur Annäherungen liefern.

Das neue Pi errechnet sich mit dieser Formel:

$$\pi = \left(\frac{20 \times \sqrt{2}}{9} \right) = \text{Pi}$$

Bei einem Kreis mit einem Durchmesser von 2 Metern weicht der mit dieser Methode berechnete Umfang nur um etwa 2 mm von dem mit der π -Formel errechneten Wert ab.

Das entspricht einem Unterschied von lediglich drei Tausendstel.

Es leuchtet ein, dass ein Unterschied von lediglich 3 Tausendstel zur alten π -Methode eher ein Hinweis darauf ist, dass diese neuen Formeln mit dem neuen Pi die lange gesuchten richtigen Formeln sind.